

Aus, nach und innerhalb von Deutschland migrierte Frauen

Aufbau einer erfahrungsgeschichtlichen Wissensbasis

Sophie Seeliger M. A., Marc-André Weibezahn M. A.

Kooperation mit dem HAIT-Forschungsprojekt:

Aus, nach und innerhalb von Deutschland migrierte Frauen (1918–2018)

Interdisziplinäre Analysen

Überblick

Einzelprojekte

Institutionen

<http://www.frauen-migrationsforschung.de/>

Leitung des HAIT-Forschungsprojekts: Dr. Francesca Weil und Prof. Susanne Schötz

© Bild: Stephany Lorena auf Unsplash

Weibliche Emanzipation, Migration
und Traditionen. Das Beispiel
gefluchteter jüdischer
Akademiker:innen und Künstler:innen
(1933–1945)

© Bild: Bundesarchiv, Bild 183-H26814

Geflüchtete Frauen aus den
deutschen Ostgebieten 1944/45.
Erfahrung, Verarbeitung und
Deutung im Kommunikationsprozess
zwischen individuellem und
kollektivem Gedächtnis

© Bild: Archiv für Diakonie und Entwicklung, Berlin

Krankenpfleger:innen aus dem
globalen Süden: Eine
geschlechtergeschichtliche
Untersuchung von Pflegenden mit
Migrationserfahrung in der
Bundesrepublik und in der DDR

Einzelprojekte: (<http://frauen-migrationsforschung.de/index.html>)

Veranstaltungen: (<http://frauen-migrationsforschung.de/veranstaltungen.html>)

Die Deutung der Erfahrung. Geflüchtete Jüdinnen während der NS-Zeit

Teil 1: Antisemitismuserfahrung, Emanzipation und emotionales Gedächtnis. Die Fluchten jüdischer Mädchen während der NS-Zeit

In diesem Projekt wurden die Flucht-Biografien von 157 jüdischen Frauen ausgewertet, die zwischen 1933 und 1945 als Kinder das national-sozialistische Deutsche Reich verlassen haben. Über die Stationen ihres Flucht- und Lebensweges haben sie in Audio- und Video-Interviews gesprochen. Die meisten dieser Frauen lebten zuvor in Wien. Acht dieser Biografien lassen auf der Website im Detail verfolgen.

Teil 2: Emanzipationserfahrungen, Traditionen und Migration (1933 bis 1945). Das Beispiel geflüchteter jüdischer Akademikerinnen und Künstlerinnen

Biografien von 150 jüdischen Akademikerinnen und Künstlerinnen, die vor dem NS-Regime in Deutschland flüchten mussten, wurden auf der Grundlage von Akten, Nachlässen und Literatur analysiert. Sie migrierten aus Deutschland und Österreich, viele von Ihnen bis die Vereinigten Staaten von Amerika. Zehn Biografien wurden für diese Webseite ausgewählt, und lassen sich dort in ausgewählten Einzelheiten nach-vollziehen.

Vorgehen im HAIT-Projekt:

Quellen:

lebensgeschichtliche Interviews (Audiodateien)
erhoben und gespeichert beim Leo Baeck Institute

Verarbeitung der Interviews:

Nutzung des Tools „Whisper“ (LLM/KI-basiert) zur Erstellung von
Transkriptionen

Text im nächsten Schritt automatisiert annotiert (spaCy-Modell 6) und dann
in browser-basiertes Annotationstool „CATMA“ übernommen

Vorgehen im HAIT-Projekt:

CATMA 7.2.0 DIKUSA HAIT Interviews Synchronized

IE2363148 x

I had to do the reports, whole thing and at the same time I had to be home and take care of the kids and do the cooking and the washing and all of that other stuff.
 But I did it and in 1969 I got my degree and by that time my children were really teenagers, so I had more time.
 I got a job in Rockland at the Depa they hired me as a caseworker, w
 At that time, in 1969, one did not advanced degree than a bachelor learned on the job.
 That's no longer possible today, but at that time it was.
 And I loved it. And I loved working in the children's department because I was still young enough, and idealistic, it, of course, and I was and doing good in the world and okay and that's that's what I did.
 In the meantime, I was having problems with my marriage.
 I had changed quite a bit I was more interested in matters of the mind than I was in cooking and cleaning and you know doing all those so called called wifely duties and although my husband was

/Opportunities for emancipation
 Collection IE2363148
 Author ChrisHait

Collection currently being edited
 Please create a collection...

Tagsets	Tags	Properties	Values
emancipa...	career, Opportunities		
emotions	anger, Excitement, Inc		
emotions_hf	anger, fear, joy...		
Events	01.09.1939 Internieru		
Experience	Antisemitism		
http://ww...	ab, author, TEI...		
Jewish Rel...	environment, Help wf		
named_e...	place		
station	escape route1.1, esca		
time	Beeinn flight_ Date of		

Project
Tags
Annotate
Analyze

Tagsets (Beschreibungssysteme) für manuelle Annotation in CATMA:

- Fluchtroute (z. B. Österreich - Italien - Palästina - USA)
- Emotionen (z. B. Angst, Erleichterung, Hoffnung, Hunger)
- Emanzipationserfahrungen (z. B. Spracherwerb, Ausbildung)
- Erfahrungen mit Antisemitismus (z. B. Ausschluss, Entrechtung, Bedrohung)
- Beziehung zum Judentum (z. B. orthodox, säkular)
- **Liste von Ereignissen als historischer Kontext**

Ergebnisse: 1. Weedata-Biogramme

Q480 Vera Woolf

Person

en Vera Woolf ★

life event history (P38) + ⓘ

life event Verbot in einen Park zu gehen [...] life event Expropriation der Wohnung [...] life event Inhaftierung des Vaters [...] life event Erhalt des Visums für die USA [...] life event Flucht mit dem Zug nach Le Havre [...] life event Flucht in die USA [...] life event Leben in New York [...] life event Abschluss der Ausbildung und Arbeit als Lehrerin [...] life event Umzug und Geburt der Schwestern [...] life event Engagement im Frauenrat [...] life event Arbeitsmigration und Leben in Tulsa [...] life event Leben in Florida mit Freundeserhalt [...]

life event

Verbot in einen Park zu gehen

en

quote At the park, my friend Eva and I would meet each other, and we'd play on the swings, and we wouldn't go home until it was dinner time, and Mom would leave the store and come back. But the last day we ... [...] date 1938 (approx.) location ▶ Wien discrimination experience ▶ exclusion

migration event history (P28) + ⓘ

stay Kindheit in Wien [...] migration phase Flucht mit dem Zug nach Le Havre [...] stay Aufenthalt in Le Havre [...] migration phase Überfahrt nach New York [...] stay Aufenthalt in New York City [...] stay Aufenthalt in Yonkers [...] stay Aufenthalt in Tulsa [...] stay Aufenthalt in Florida [...]

stay

Kindheit in Wien de

date 1934-03-03 - 1939-04 location ▶ Wien

migration phase

Flucht mit dem Zug nach Le Havre de

Ziel der Visualisierung

Eine gut verständliche, interaktive Präsentation der Daten und Forschungsergebnisse. Sie verknüpft eine historische Perspektive mit den persönlichen Erlebnissen von Geflüchteten. Die Interviewdaten des Leo Baeck Institute bieten eine die Möglichkeit, die individuelle Geschichte von weiblichen jüdischen Schicksalen vor dem Hintergrund der NS-Diktatur erzählen. Gleichzeitig können wir anhand des Datenmaterials das größere Ausmaß und die geopolitischen Umstände von Fluchtbewegungen interaktiv darstellen, um weiteren Kontext zu vermitteln.

Geschichte und Geschichten

Gezeigt werden sollen zum einen der historische Kontext, als auch die Biografien einiger ausgewählter geflüchteter Frauen und Mädchen.

Es gibt damit einen Zugang über die geopolitische Perspektive, als auch einen Zugang über die persönlichen Geschichten.

Die zwei Perspektiven

Geopolitisch

- Interaktive Kartenansicht
- Aufenthaltsorte und Fluchtrouten
- Ereignisse werden aus einer historischen Perspektive beschrieben, und durch Interview-Ausschnitte Interviews kommentiert
- Die historischen Ereignisse wurden von uns recherchiert und wissenschaftlich aufbereitet.

Biografisch

- Ausgewählte Biographien werden im Detail vorgestellt, kuratiert nach Datenlage und anderen Kriterien
- Die Stationen der Flucht sind jederzeit auf der Karte sichtbar.
- Verschlagwortete Lebensereignisse sind chronologisch geordnet und klickbar.
- Die Ereignisse werden durch Ausschnitte aus den Audio-Interviews erzählt.

Die Kartenansicht

Historische Ereignisse

Historische Ereignisse

Fluchtstationen aus allen Daten

Fluchtstationen aus allen Daten

Charakter der Fluchtrouten

Keine gerade Linie

- Fluchtrouten werden als unregelmäßige Linien und Knoten dargestellt
- Dies soll Unsicherheit und individuelle Erfahrung darstellen
- Inspiriert ist dies durch „Critical Cartography“ und durch ein Feedback aus einer früheren Präsentation des Projekts.

Biografien mit Erinnerungen

Erinnerung im Detail: Interviewausschnitt in Schrift und Ton

The image shows a digital interface for exploring migration biographies. On the left, a map displays various locations and their connections. A central pop-up window provides a detailed view of a specific memory, including a text transcript and an audio player. On the right, a sidebar lists the contents of the memory protocol, categorized by location and time.

Fluchtbiografien ✕

Erinnerungsprotokoll

Kindheit in Wien

- 1932 Verbot des Schulbesuchs
- 1932 Besuch einer sekularen jüdischen Grundschule zusammen mit dem Zwillingbruder Joseph**

Flucht nach Luxemburg

- 1932 Flucht nach Luxemburg

Aufenthalt in Luxemburg

- 1932 Comic-Diebstahl und Zigarettenverkauf an deutsche Soldaten
- 1932 Schulbesuch in Luxemburg

Weiterreise nach Portugal

- 1932 Weiterreise nach Portugal mit Visa für Equador

Aufenthalt in Vilar Formoso

- 1932 Weiterreise nach Portugal mit Visa für Equador

Weiterreise nach Porto

- 1932 Weiterreise nach Portugal mit Visa für Equador

Aufenthalt in Porto

- Antisemitismus-erfahrungen
- Persönliche Emanzipation

"So anyway my brother and I went to an elementary school which was a Jewish school but not the religious school, you know, it was sort of a secular Jewish school, which was only a block or less or so away from our, where we lived."

0:00 / 0:00

Kategorisierung von Erinnerungen durch Schlagwortgruppen

Icons für die Schlagwortkategorien “Antisemitismuserfahrungen”,
“Jüdische Religion”, “Persönliche Emanzipation”

Wissenschaftlicher Erkenntniswert

Methoden der Digital Humanities bieten wissenschaftlichen Mehrwert:

- Visualisierung von Fluchtrouten und emotionale Annotationen (z. B. Angst) ermöglichen neue Erkenntnisse für die historische Forschung.
- Schnellere Übersicht über Quellenwissen und Inspiration für weitere Forschung.
- Schnelle visuelle Erfassung von Personendaten
- Nutzung einer strukturierten Wissensbasis (Kategorien, Datenmodelle, Datenbank)
- Einschränkung: Größere Zusammenhänge werden in digitalen Darstellungen nicht immer so deutlich wie in Texten.
- Digitale Produkte und klassische Texte (Bücher, Artikel) ergänzen sich idealerweise.

Blick auf mögliche Anwendungen

Diverse Einsatzgebiete sind vorstellbar und gewünscht:

- Forschungswerkzeug
- Wissensvermittlung (Ausstellung, Schulunterricht)
- Konzeptionelle und/oder technische Grundlage für ähnliche Projekte

HANNAH-ARENDDT-INSTITUT für Totalitarismusforschung e.V.
an der Technischen Universität Dresden

HANNAH ARENDT INSTITUTE for Totalitarianism Studies
at TU Dresden

01062 Dresden

Tel.: +49 (0)351 463 32802

Fax: +49 (0)351 463 36079

hait@msx.tu-dresden.de

www.hait.tu-dresden.de